

**CERCETAREA, CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA UNEI CĂRȚI
DE CULT, APOSTOL, TIPĂRITĂ LA BUCUREȘTI ÎN 1743**
*Research, Preservation and Restoration of a Cult Book, Apostol,
printed in Bucharest in 1743*

Elena ARDELEAN

Conf. univ., dr. în inginerie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Associate Professor, Doctor of Engineering
Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
E-mail: elardelean@yahoo.fr
ORCID: 0000-0002-2873-7966

CZU:025.7/.9(498)

Ilenuța POPOVICI

Masterand, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
degree in Visual Arts, Faculty of Orthodox Theology „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
E-mail: ilenuța.popovici1@gmail.com

Summary. The work presents the conservation and restoration treatments of a cult book, *Apostol*, published in 1743 at the New Printing House of the Ungrovlahia Metropolis in Bucharest, with the care and financial support of Metropolitan Neofit, the printing being done by the typographer and engraver Dimitrie Pandovici. As stated on the title page, this is the third edition of this book in Romanian, with the Greek version as its source. The book presents various damages and degradations that required conservative and restorative interventions.

Keywords: *Apostol*, Roumanian old book, printing press, engraving, restoration

Introducere. Obiectul supus analizei este o carte veche bisericească, *Apostol*, apărută în anul 1743 la Tipografia nouă a Mitropoliei Ungrovlahiei din București. Cartea face parte din colecția de carte veche a Mănăstirii Ciolpani, Bacău.

Apostolul este o carte liturgică absolut necesară săvârșirii majorității slujbelor ortodoxe și cuprinde cărțile Noului Testament în afară de Evangheliile și Apocalipsa¹. Despre importanța și locul special pe care îl ocupă această carte de cult în viața Bisericii Ortodoxe au scris în Prefetele edițiilor vechi ale acesteia domnitori luminați, ierarhi cărturari, ieromonahi traducători și meșteri tipografi². *Apostolul* conține texte din Faptele Apostolilor, Epistolele Sfântului Apostol Pavel și Epistolele sobornicești, împărțite pentru prima dată în secolul V, de către diaconul Eutalie din Alexandria, împărțire care s-a definitivat abia în secolul al VIII-lea, prin strădania Sfinților Ioan Damaschinul și Teodor Studitul. Textul scripturistic a fost împărțit în pericope, spre o mai ușoară întrebuintare, iar cuprinsul a fost organizat după modelul Sfintei Evanghelii, conținând întâi pericopele din lectura cursivă (începând cu Faptele Apostolilor și terminând cu Epistola către Evrei), continuând cu pericopele numite ale Minologhionului (specifice fiecărui praznic și Sfânt mai important, așezate pe lunile și zilele anului bisericesc) și încheind cu cele necesare la diverse Sfinte Taine și ierurgii Numit în vechime și „Praxiul” (Faptele), *Apostolul* a fost tipărit pentru prima oară în limba română în anul 1563, prin osârdia Diaconului Coresi.

¹ Daniel, Patriarhul BOR, *Cuvânt înainte*, in: *Apostol – Ediție omagială*, București: Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2019, p 5.

² *Ibidem*, p. 8.

Apostolul de față reprezintă a treia ediție tipărită în limba română³. Pe foia de titlu se precizează numele celor care au făcut posibilă apariția acestei cărți: „Cu mila lui Dumnezeu Sfântul, carele acum a treia precum mai înainte au fost tipărită după cel grecescu s-au tipărit în zilele prea luminatului și prea învățatului Domnului nostru IO Mihaio Racoviță Voevod întru a doua domnie a Măriei Sale în Țara Rum. Cu grija și cu toată cheltuiala Preafericitului Mitropolit kir Neofit. Și s-au dat în tipariu în Tipografia Sfintei Mitropolii de Dimitrie Padovici tipografu!”.

Numele lui Dimitrie Pandovici apare într-o însemnare din 8 decembrie 1740 a mitropolitului Neofit Criteanul (mitropolit al Țării Românești între anii 1738 și 1753), însemnare din care aflăm că meșterul Dimitrie (Pandovici) este trimis la Brașov pentru a înzestra tipografia cu 180 de matrițe și două teascuri lucrate. Astfel, pe parcursul anului 1741, Dimitrie Pandovici, ajutat, se pare, în calitate de feciori-tipografi, de Barbu Bucureșteanul, de cei doi însoțitori ai lui în Ardeal, Dima și Gheorghe, precum și de Grigorie Stan Brașoveanul, reușește să toarne literă nouă și să pregătească tiparnița pentru activitatea de imprimare care începe, la noua tipografie, în anul 1742⁴.

Unii autori⁵ susțin că tipograful și gravorul Dimitrie Pandovici provenea dintr-o familie de români macedoneni veniți în Ardeal, în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, pentru a scăpa de prigoana turcilor, unde s-ar fi inițiat în tainele artei tiparului. Activitatea sa începe ca gravor în lemn, în tipografia Episcopiei din Râmnic⁶, lucrările lui întâlnindu-se în câteva cărți tipărite aici în perioada 1730–1733. În această tipografie lucrează împreună cu cel care va deveni un renumit xilograf, Mihai Athanasievici Râmnicianul (probabil tot de origine aromân), realizând amândoi xilogravuri pentru *Triodul* și *Liturghierul* tipărite la Râmnic în 1731, respectiv 1733. Nicolae Iorga vorbește de „un Dimitrie Pandovici” care tipărește *Antologhionul* de la Râmnic din 1737, iar Mircea Tomescu îl menționează ca organizator al tipografiei de la Blaj, lucrând anterior la Râmnic și București.

a) Coperta superioară

b) Foaia de titlu

c) Sf Apostol Luca

Figura 1. Imagini ale cărții înainte de restaurare

³ I. Bianu, N. Hodoș, D. Simonescu, *Bibliografia românească veche 1508–1830*, tom II, București, 1903–1944, p. 64

⁴ C. Crețu, *Portretul unui tipograf din secolul al XVIII-lea: Dimitrie Pandovici*, in: *Analele științifice ale Universității din Iași*, secțiunea III e, Lingvistică, tomul LX, 2014, p. 89.

⁵ Tit Simedrea, *Tiparul bucureștean de carte bisericească din anii 1740–1750*, in: BOR, an. LXXXI-II, 1965, nr. 9-10, p. 906-912; Mircea Tomescu, *Istoria cărții românești de la începuturi până la 1918*, București: Editura Științifică, 1968, p. 99.

⁶ Mârza Eva, Florin B. (coord.), *Repertoriul tipografilor, gravurilor, patronilor, editorilor cărților românești: (1508–1830)*, Sibiu: Astra Museum Techno Media, 2013, p. 220.

a) Pogorârea la Iad b) Iisus Hristos, Maica Domnului și Sf Petru c) Icoana Tuturor Sfinților
 Figura 2. Xilogravuri

Analiza structurii morfologice a cărții. Cartea (28x×18x×2,5) cm. conține 178 de pagini, este tipărită în limba română cu caractere chirilice. Hârtia a fost obținută manual din fibre textile, cerneala tipografică de culoare neagră este pe bază de carbon, iar cea roșie pe bază de cinabru. Textul este structurat pe o singură coloană, fără chenar.

Scoarța este din lemn, învelitoarea din piele maron, având ornamente imprimate. Pe prima copertă, central, este un medalion cu *Răstignirea Domnului*. Cusătura este pe cinci nervuri profilate.

Cadrul foi de titlu reprezintă o arcadă sprijinită pe coloane cu capiteli compozite și fusuri canelate. Pe acestea din urmă se înfășoară în spirală o ghirlandă vegetală, iar central-sus, într-un medalion, sunt reprezentați Sfinții *Împărați Constantin și Elena*, încadrați de doi sfinți (figura 1.b). Versoul foi de titlu conține stema dublă, a lui Mihail Racoviță. Pe fila care urmează foi de titlu este prezentă o ilustrație pe întreaga pagină care îl reprezintă pe *Sf. Evanghelist Luca* (gravură identică cu cele întâlnite în *Evanghelia greco-română din 1693* și în *Evanghelia tipărită la Snagov în 1697*)⁷.

La începutul primului capitol se găsește un frontispiciu cu *Pogorârea la Iad* (matriță realizată în 1742). Cartea mai prezintă două frontispicii elaborate, respectiv *Icoana Tuturor Sfinților* (matriță datată 1700)⁸ și *Mântuitorul* încadrat de *Maica Domnului* și *Sf. Ap. Petru* (figura 2). Cartea prezintă frontispicii și vignete simple, precum și litere ornamentale cu motive florale realizate cu cerneală roșie și neagră.

a) Pete de diferite naturi, atac biologic, pierderi de suport
 b) Halouri, atac biologic, fisuri și pierderi de suport
 c) File de carte utilizate pentru consolidarea scoarței de lemn
 Figura 3. Deteriorări și degradări ale blocului de carte

⁷ Ana Andreescu, *Arta Cărții – Carte românească veche 1508–1700*, București: Ed. Capitel, 2006, p. 193.

⁸ Anca Elisabeta Tatay, *Lista cărților de București cu gravurile lor, întocmită în cadrul proiectului „Cartea românească veche și ilustrația ei în context cultural central-est european, <http://www.aaitser-vices.co.uk/anca/> (consultat 17.06.2022).*

Figura 4. Aspect microscopic al creșterilor fungice după 5 zile de la inoculare pe mediul de cultură – conidiofori cu aspect specific genului *Aspergillus* (40x)

Analiza stării de conservare. Cartea prezintă numeroase deteriorări cauzate de acțiunea cumulată a factorilor fizici, chimici, biologici și sociali. Astfel, hârtia, pe lângă fenomenul de îmbătrânire naturală prezintă fisuri, fracturi, lipsuri de suport, patină funcțională, numeroase depozite de ceară, pete de ulei, halouri, însemnări fără valoare documentară, restaurări empirice realizate cu benzi de hârtie (figura 3).

Hârtia este acidă, pH-ul măsurat la suprafață fiind de 5,3-5,5.

Pe anumite pagini întâlnim un atac microbian, manifestat prin pete de diferite culori. În urma investigațiilor biologice s-au identificat în aceste zone specii de *Aspergillus* și *Stachybotrys*.

În ceea ce privește legătura de carte, învelitoarea din piele este deshidratată, acoperită cu depozite de praf ancrasat și prezintă pierderi de suport. Scoarțele de lemn prezintă o stare de conservare bună.

Restaurarea științifică a obiectului. După investigațiile științifice, cu acordul comisiei de restaurare, s-a trecut la conservarea și restaurarea cărții. Tratamentele de dezinfecție și dezinsecție s-au realizat cu Tymol în alcool etilic. Curățarea uscată s-a realizat în două etape: a) *Desprăfuirea* cărții pe copertă, pe șnit și între filele blocului cu ajutorul unei pensule late și moi dinspre cotor spre exterior; b) *Curățarea mecanică* prin abraziune s-a realizat cu ajutorul unei radier.

- a) Curățare umedă și îndepărtarea restaurărilor empirice
 - b) Consolidarea și reîntregirea filelor
 - c) Îndepărtarea excesului de hârtie japoneză utilizată la operațiile de reîntregire
- Figura 5. Aspecte din timpul tratamentelor de conservare restaurare

Cu această radieră s-au îndepărtat depozitele de murdărie de pe suprafața foilor. Îndepărtarea depozitelor de ceară s-a realizat cu ajutorul bisturiului prin spargere – incizare. Desfacerea blocului de cartea necesitat o atenție deosebită deoarece pe cotor exista un strat gros de adeziv (clei vegetal). Pentru aceasta s-au aplicat pansamente umezite cu apă distilată în zona cotorului, lăsând câteva minute pentru a se înmuia cleiul, după care, acesta a fost îndepărtat cu bisturiul, ușurând astfel desprinderea fiecărui fascicol. S-a făcut o nouă desprăfuire în zona cotorului îndepărtându-se ultimele depozite de praf.

Curățarea umedă s-a realizat prin imersarea filelor în apă deionizată căreia i s-a adăugat o cantitate de $\text{Ca}(\text{OH})_2$, așa încât pH-ul soluției să fie 7. Temperatura apei de spălare a fost de 36°C . Curățirea umedă s-a realizat în 2 băi. Tot acum s-au îndepărtat și adaosurile de la restaurările empirice. A urmat tratamentul de deacidifiere apoasă cu $\text{Ca}(\text{OH})_2$. În urma acestui tratament, pH-ul hârtiei, măsurat la suprafață, a crescut la 7.5-7.6. A urmat uscarea liberă a foilor apoi consolidarea prin reînclieiere cu o soluție de 0,5%MC.

După presare s-a afectuat consolidarea filelor fragilizate și a celor care prezentau fisuri cu hârtie japoneză $11\text{g}/\text{m}^2$ și soluție de MC 2%. Foile cu lacune au fost reîntregite utilizând hârtie japoneză $18\text{g}/\text{m}^2$ și soluție de MC 2%. După presare s-a îndepărtat excesul de hârtie japoneză și s-a refăcut blocul de carte.

Coperta a fost desprăfuită, învelitoarea din piele a fost desprinsă de pe scoarțele din lemn, curățată atent cu gel de MC 5%, cu alcool izopropilic și emoliată cu un dressing pe baza de lanolină. Învelitorile urmează a fi consolidate și aplicate pe scoarțele din lemn.

Filele de carte utilizate pentru consolidarea scoarțelor din lemn au fost desprinse cu atenție, curățate de depozitele masive de adeziv și sunt în curs de restaurare. Ele vor fi păstrate, într-un plic de hârtie neutră, alături de cartea restaurată. Într-o lucrare viitoare vor fi prezentate etapele restaurării legăturii de carte, precum și imagini cu cartea la finalul tratamentelor de conservare restaurare.